

MARJONBULOQDA TUG'ILGAN O'ZIGA XOS TEXNOLOGIK JARAYONLAR

Rahmonova U.T.

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Raxmanova4302@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10965402>

Marjonbuloq oltin boyitish fabrikasida o'ziga xos texnologik jarayonlar dunyoga kelgan: to'yingan smolani intensive regenerasiya qilish, "qaynayotgan qatlam" ko'inishida gravitasion konsentratni konus apparatlarida natriy sian yordamida qayta ishlash, tuzli eritma yordamida to'yingan smolani shepa va rezina bo'laklaridan tozalash, texnologik jarayon fabrika injener- texnik xodimlari tomonidan joriy etildi. Ushbu texnologik jarayonlar ilk bor Marjonbuloq fabrikasida joriy etilgani uchun bu jarayonlar ustida qisqacha to'xtalib o'tamiz.

Intensiv regenerasiya

To'yintirilgan smolani regenerasiya qilish jarayoni quydagi bosqichlarni o'z ichiga oladi: quyqumdan yuvish, sianiddan yuvish, kislata bilan ishlov berish, kislata dan yuvish, tiomochevina sorbsiyasi, ishqoriy ishlov berish, ishqordan yuvish va eritma tarkibidagi qimmatbaho metallarni katod cho'kmasiga o'tkazish. har bir operatsiya regenerasiya kalonnalarida bir necha bosqichda amalga oshiriladi. Bu jarayonlar 15 dona regenerasiya kalonnalarida amalga oshirilib, texnologik jarayon 1.5 sutkada tugallanardi. Smolani bir kolonnadan ikkinchi kolonnaga surish aerolift yordamida bajarilib, bu aeroliftlar diametric 15 millimetr bo'lgan titan quvuqlardan yasalgandi. Quvurlar hajmining kichikligi sababli smola unga tiqilib qolib, ishda qiyinchilik tug'dirardi. Qolaversa 15 kolonna katta maydonni egallab, har biridan ajralib chiqayotgan zaharli gaz atrof- muhitning tozaligiga salbiy ta'sir ko'rsatardi.

Intensiv texnologiyaning an'anaviy texnologiyadan farqi shundan iboratki, bu texnologiyada to'yintirilgan smolani elektroliz jarayoni orqali amalga oshiriladi, ya'ni to'yingan smoladagi qimmatbaho metallarni desorbsiya qilish orqali eritmaga o'tkazish va bir vaqtda eritmada qimmatbaho metallarni elektroliz katod bloklariga cho'ktirish. Elektroliz jarayoni bitta qurilmada reactor va elektrolizyor yordamida amalga oshiriladi hamda 5-6 soatda tayyor mahsulot olish imkonini berar edi. Smoladan oltin desorbsiyasida katod cho'kmalarini olish jarayoni intensive texnologiyaning ajralmas qismidir. Katod cho'kmalarida oltinning kumushga nisbati to'yintirilgan smoladagi oltinning kumushga nisbatiga o'xshash. Olingan tayyor mahsulot tarkibida oltin va kumushning miqdori 95% gacha bo'lishigacha erishiladi.

Katod cho'kmalari eritish uchun iste'molchiga jo'natiladi. Asosan smola va elyuentni intensive aloqada bo'lishi hisobiga regenerasiya jarayoni vaqtini qisqartirishga erishiladi. Elyuentlarni uzatish hajmining oshishi va ularning konsentratsiyasining oshirilishi ham regenerasiya vaqtini qisqartirishga olib keladi. Tovar regenerati filtrlangandan so'ng elektrolizga tushadi, u yerda oltin va kumush katod materiallarida cho'ktiriladi. Shundan so'ng tiomochevinaning va sulfat kislataning oltinsizlantirilgan aylana eritmasi oltin desorbsiyasi uchun regenerasiya kolonnasiga qayta yuboriladi. Jarayon tovar regeneratida oltinning qoldiq miqdori konsentratsiyasi 10 mg/l va smolada oltinning qoldiq miqdori 0.1 mg/g ortiq bo'lmagan darajasigacha yopiq sikilda olib borilgan. Intensiv texnologiyani joriy etish nafaqat butun regenerasiya sikli vaqtining qisqarishiga, shuningdek mehnat va reagent sarfining kamayishiga, oltin desorbsiyasi jarayonida smola hajmining qisqarishiga, nodir metallar bo'yicha tugallanmagan ishlab chiqarishning pasayishiga, ishchi maydonlarining bo'shashiga, oltin ajratib olishning oshishiga olib keldi. Marjonbuloq oltin fabrikasining smolani intensiv regenerasiya qilish texnologiyasi Qozog'iston Respublikasi Ust-Kamenogorsk shahridagi "Jannat" konida uyumlarda tanlab eritmaga o'tkazish korxonasida, ko'kchetov shahridagi "Vasilkovskiy tog'-kon kombinati" hissadorlik jamiyatida qo'llanildi.

Hozirgi kunda bu texnologiya Qozog'istonning ko'pgina korxonalarida joriy etilgan. Qirg'iziston va Xitoy Xalq Respublikasida ham undan foydalanilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Юсуфходжаев.А.А,Бердияров.Б.Т,Хожиев.Ш.Т,Исмоилов.Ж. Б, Технология повышения комплексности использования стратегически важного сырья в цветной металлургии Узбекистана//Научно-практический журнал «Безопасность технических и социальных систем», №1,Ташкент, Изд.«ТашГТУ»,Декабрь,2019.С.28 – 31.
2. Yusupходjayeв.А.А.Ноjiyeв.Ш.Т.Оchildiyev.Қ.Т.Гидрометаллургија јарайонлари назаријаси:амалиј машғ'улотлар учун услубиј ко'рсатмалар.Тошкент:ТошDTU, 2020.-132 б.
3. Стрижко Л.С. Металлургија золота и серебра: учебное пособие для вузов. - М.МИСИС,2015.226 с.
4. "Marjonbuloq" oltin koni 30 yoshda. Navoiy- 2010. A.Navoiy nomli nashriyot.31-33.b

